

Gesellschaft für Musikforschung Jahrestagung Kiel 1980

Mittwoch, 8.10.1980

Anreise

ab 19.00 Uhr Zusammensein im "Restaurant im Schloß",
Am Osloikai

Donnerstag, 9.10.1980

Musikwissenschaftliches Institut der Universität, Haus N 12 und N 14,
sowie Auditorium maximum

Fachgruppensitzungen:

- 9.00 Uhr Vorstandssitzung, Seminarraum des Musik-
wissenschaftlichen Instituts, Haus N 12
- 9.00 - 10.30 Uhr Musikethnologie und Vergleichende Musik-
wissenschaft, Leseraum des Musikwissen-
schaftlichen Instituts, Haus N 14
- 10.30 Uhr Beiratssitzung, Seminarraum des Musik-
wissenschaftlichen Instituts, Haus N 12
- 14.00 Uhr Lehrende der Musikwissenschaft an Hoch-
schulen, Auditorium maximum, Senatssitzungs-
zimmer
- 14.00 - 15.00 Uhr Freie musikwissenschaftliche Forschungs-
institute (Ausschußtagung), Leseraum des
Musikwissenschaftlichen Instituts, Haus N 14
- 15.00 - 16.30 Uhr Freie musikwissenschaftliche Forschungs-
institute, Leseraum des Musikwissenschaft-
lichen Instituts, Haus N 14
- 15.00 Uhr Instrumentenkunde und Nationalkomitee der
Bundesrepublik Deutschland im Internationalen
Folk Music Council, Seminarraum des Musik-
wissenschaftlichen Instituts, Haus N 12
- 15.30 Uhr Musikwissenschaft - Musikpädagogik, Auditori-
um maximum, Senatssitzungszimmer
- Exkursion
- 10.00 - 16.00 Uhr Exkursion nach Schleswig (Dom mit Bordes-
holmer Altar, Schloß Gottorf mit histori-
schen Räumen und Sammlungen) unter Führung
von Privatdozent Dr. Bernhard Schütz (Kunst-
historisches Institut der Universität)
- Abfahrt: Am Hochhaus der Christian-Albrechts-
Universität
- Rathaus Kiel
- 17.00 Uhr Empfang durch den Oberbürgermeister der
Stadt Kiel

Kieler Schloß, Großer Konzertsaal

20.00 Uhr Konzert mit Werken von Niels Wilhelm Gade (Elverskud/Erikönigs Tochter) und Felix Mendelssohn Bartholdy (42. Psalm)
Ausführende: Solisten, Singkreis des Norddeutschen Madrigalchors, Mitglieder des NDR-Sinfonie-Orchesters, Leitung: Raimund Schneider

Anschließend Treffpunkt: "Jever Böön", Dänische Str. 22 (in der Nähe des Schlosses)

Freitag, 10.10.1980

SYMPOSION: Gattung und Werk in der Musikgeschichte Norddeutschlands und Skandinaviens

Das Symposium wird vom Musikwissenschaftlichen Institut der Christian-Albrechts-Universität Kiel in Verbindung mit dem Sonderforschungsbereich 17 (Skandinavien- und Ostseeraumforschung) der Deutschen Forschungsgemeinschaft durchgeführt.

Auditorium maximum, Hörsaal C

9.15 - 12.45 Uhr

Begrüßung durch den Präsidenten der Christian-Albrechts-Universität Kiel, Prof. Dr. med. Gerd Griesser, den Sprecher des Sonderforschungsbereichs 17, Prof. Dr. sc. pol. Jürgen Rohwedder, und den Präsidenten der Gesellschaft für Musikforschung, Prof. Dr. phil. Carl Dahlhaus

I. Zum Gattungsbegriff in der Musik- und Literaturwissenschaft

- 1) Carl Dahlhaus (Berlin): Gattungsgeschichte und Werkinterpretation
- 2) Klaus-Detlef Müller (Kiel): Aspekte des Gattungsverständnisses in der Literaturwissenschaft
- 3) Wulf Arlt (Basel): Probleme mit einem Interpretationsmodell der Musikgeschichtsschreibung

Diskussionsleitung: Stefan Kunze (Bern)

14.15 - 17.45 Uhr

II. Gattungen der norddeutschen Musik des 17. Jahrhunderts

- 1) Werner Braun (Saarbrücken): Zur Gattungsproblematik des Singballetts
- 2) Martin Ruhnke (Erlangen): Gattungsbedingte Unterschiede bei der Anwendung musikalisch-rhetorischer Figuren
- 3) Dietrich Kämper (Köln): Die Kanzone in der norddeutschen Orgelmusik des 17. Jahrhunderts
- 4) Werner Breig (Wuppertal): Der norddeutsche Orgelchoral und J.S. Bach

Diskussionsleitung: Søren Sørensen (Aarhus)

Auditorium maximum, Hörsaal G

20.00 Uhr Norddeutsche und skandinavische Chormusik
Ausführende: Chor, Kammerchor und Solisten der Musikhochschule Lübeck, Leitung: KMD Prof. Hans Gehhard

Anschließend Treffpunkt: "Jever Böön", Dänische Str. 22

Samstag, 11.10.1980

Auditorium maximum, Hörsaal C

9.15 - 12.45 Uhr

III. Fragen der Gattungstheorie im 18. Jahrhundert

- 1) Ingmar Bengtsson (Uppsala): Instrumentale Gattungen im Schmelztiegel. Beispiel: Die Orchestermusik von Johan Helmich Roman (1694 - 1758)
- 2) Niels Martin Jensen (Kopenhagen): Die italienische Triosonate und Buxtehude. Beobachtungen zu Gattungsnorm und Individualstil
- 3) Arno Forchert (Detmold): Mattheson und die Kirchenmusik
- 4) Ilkka Oramo (Helsinki): Erik Tulindberg und die Anfänge des Streichquartetts in Finnland

Diskussionsleitung: Christoph-Hellmut Mahling (Saarbrücken)

14.15 - 17.45 Uhr

IV. Der "nordische Ton" in Lied, Klavierstück und Kammermusik des 19. Jahrhunderts

- 1) Finn Benestad (Oslo): Das norwegische Lied im 19. Jahrhundert - eine Skizze der soziopolitischen Voraussetzungen und der Bestrebungen nach einer nationalen Identität
- 2) Heinrich W. Schwab (Kiel): Der "nordische Ton" im lyrischen Klavierstück
- 3) Friedhelm Krummacher (Kiel): Gattung und Werk: Bemerkungen zu Streichquartetten von Gade und Berwald

Diskussionsleitung: Ludwig Finscher (Frankfurt a.M.)

Universitätskirche der Christian-Albrechts-Universität

19.15 Uhr

Nordeuropäische Orgelmusik 1600 - 1900
Orgel: Arnfried Edler

Musikwissenschaftliches Institut, Haus N 12, Probensaal

20.30 Uhr

Offenes Haus auf Einladung der Studenten des Musikwissenschaftlichen Instituts

Sonntag, 12.10.1980

Hörsaal 38 A der Christian-Albrechts-Universität

10.00 Uhr s.t.

Mitgliederversammlung der Gesellschaft
für Musikforschung

Anschließend Abreise

Organisatorische Hinweise

Tagungsbüro:

Das Tagungsbüro befindet sich im
Sekretariat des Musikwissenschaftlichen
Instituts, Haus N 14, 1. Stock
Öffnungszeiten:
Mittwoch, 8.10.1980 13.00-20.00 Uhr
Donnerstag, 9.10.1980 9.00-18.00 Uhr
Freitag, 10.10.1980 9.00-18.00 Uhr
Samstag, 11.10.1980 9.00-13.00 Uhr

Konzert im Schloß:

Eintrittskarten zu DM 24,--, 18,--,
13,-- und 8,-- stehen zur Verfügung.
Die vorbestellten Karten werden im
Tagungsbüro mit der Kongreßmappe ausge-
händigt.

Chorkonzert und Orgelkonzert:

Für die Teilnehmer der Jahrestagung
ist der Eintritt kostenlos.

Verkehrsverbindungen:

Die Universität ist vom Stadtzentrum
aus mit den Buslinien 2 und 12 erreich-
bar.

Ausstellung:

Die Musikalienhandlung Albin Höllinger
und das Musikhaus Keller, Kiel, haben
sich freundlicherweise bereit erklärt,
im Foyer des Auditorium maximum eine
Ausstellung von Neuerscheinungen musik-
wissenschaftlicher Fachliteratur vorzu-
bereiten.

Mittagessen:

Donnerstag und Freitag: Mensa
Samstag: "Restaurant Sportzentrum"
(auf dem Universitätsgelände gelegen).

ORGANISATORISCHE HINWEISE:

- Anmeldung:** wird bis 15. September 1980 auf beiliegender Karte erbeten.
- Quartierbestellung:** unbedingt bis 1. September 1980, nur an den Verkehrsverein der Landeshauptstadt Kiel e.V. auf beiliegender Karte.
- Tagungsbüro:** Das Tagungsbüro befindet sich im Musikwissenschaftlichen Institut der CAU, Haus N 14, 1. Obergeschoß
Öffnungszeiten:
Mittwoch, 8.10.1980 13.00 - 20.00 Uhr
Donnerstag, 9.10.1980 9.00 - 18.00 Uhr
Freitag, 10.10.1980 9.00 - 18.00 Uhr
Samstag, 11.10.1980 9.00 - 13.00 Uhr
Sonntag, 12.10.1980 9.00 - 13.00 Uhr
- Zusammensein im „Restaurant im Schloß“ :** Um Voranmeldung auf der Anmeldekarte wird dringend gebeten, damit rechtzeitig eine verbindliche Raumreservierung erfolgen kann.
- Empfang durch die Stadt Kiel:** Um Voranmeldung auf der Anmeldekarte wird gebeten.
- Exkursion nach Schleswig:** Die Fahrtkosten werden sich auf ca. DM 15.-- belaufen. Die Teilnahme bitte ebenfalls auf der Anmeldekarte vermerken.
- Konzert im Schloß:** Es stehen Eintrittskarten zu DM 18.-, 13.-, 8.- zur Verfügung. Es wird gebeten, bei der Kartenbestellung auf der Anmeldekarte die gewünschte Preisgruppe anzugeben.
- Chorkonzert und Orgelkonzert:** Für die Teilnehmer der Jahrestagung ist der Eintritt voraussichtlich kostenlos. Bitte die Zahl der benötigten Karten auf der Anmeldekarte bekanntgeben.
- Verkehrsverbindungen:** Die Universität ist vom Stadtzentrum aus erreichbar mit den Buslinien 2 und 12.
- Ausstellung:** Die Musikalienhandlung Albin Höllinger, Kiel, hat sich freundlicherweise bereit erklärt, im Foyer des Auditorium maximum eine Ausstellung von Neuerscheinungen musikwissenschaftlicher Fachliteratur vorzubereiten.

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Der Präsident

Berlin, am 10. Juni 1980

AN DIE MITGLIEDER DER GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Hierdurch gebe ich mir die Ehre, Sie zu der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Sonntag, dem 12. Oktober 1980, 10.00 s.t., im Hörsaal 38 A der Christian-Albrechts-Universität Kiel stattfinden wird.

TAGESORDNUNG

1. Bericht des Präsidenten
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Prüfungsbericht des Beirats und Entlastung des Vorstandes
4. Wahlen
 - a) Vorstand
 - b) Beirat
 - c) Rechnungsprüfer
5. Satzungsänderung (ersatzlose Streichung des Schlußsatzes von Artikel 6, Abs. 3 betr. Wahl eines Publikationsausschusses)
6. Zeitschrift und Publikationen
7. Fachgruppen und Arbeitskreise
8. Tagungen und Kongresse
9. Verschiedenes

Ich bitte, die Mitgliedskarte mitzubringen. Anträge zur Tagesordnung erbitte ich bis spätestens 10. September 1980 an die Geschäftsstelle, Heinrich-Schütz-Allee 35, D-3500 Kassel-Wilhelmshöhe.

gez. Dahlhaus

bitte wenden!

Geschäftsstelle: 35 Kassel-Wilhelmshöhe, Heinrich-Schütz-Allee 35 · Tel. 0561/30012
Postscheckkonto: Hannover 28920-305 / Bankkonto: Landeskreditkasse Kassel 38902

ab 1.4.80: 40 20455 004

Im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung findet vom 8. bis 12. Oktober 1980 die Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung in Kiel statt. Das dafür vorgesehene Symposium wird vom Musikwissenschaftlichen Institut der Christian-Albrechts-Universität (CAU) in Verbindung mit dem Sonderforschungsbereich 17 (Skandinavien- und Ostseeraumforschung) durchgeführt.

PROGRAMM UND ZEITPLAN

Mittwoch, 8.10.1980

Anreise
ab 19.00 Uhr Zusammensein im „Restaurant im Schloß“
am Oslokai

Donnerstag, 9.10.1980

Musikwissenschaftliches Institut der CAU, Haus N 12 und N 14

9.00 - 13.00 Uhr Fachgruppensitzungen*
14.00 - 15.00 Uhr Zusammenkunft der Fachgruppe „Lehrende
der Musikwissenschaft an Hochschulen“
15.00 - 16.30 Uhr Fachgruppensitzungen*

Rathaus Kiel

17.00 Uhr Empfang durch den Oberbürgermeister der
Stadt Kiel

Kieler Schloß, Großer Konzertsaal

20.00 Uhr Konzert mit Werken von Felix Mendelssohn
(42. Psalm) und Niels Wilhelm Gade (Elverskud/
Erkönigs Tochter)
Ausführende: Solisten, Singkreis des Norddeutschen
Madrigalchors, Mitglieder des NDR-Sinfonie-Orche-
sters, Leitung: Raimund Schneider

Angebot für die Tagungsteilnehmer, die nicht durch Fachgruppensitzungen gebunden
sind:

10.00 - 16.00 Uhr Exkursion nach S c h l e s w i g (Dom mit
Bordesholmer Altar, Schloß Gottorf mit historischen
Räumen und Sammlungen) unter Führung von Privat-
dozent Bernhard Schütz (Kunsthistorisches Institut
der CAU)

Freitag, 10.10.1980

Auditorium maximum der CAU, Hörsaal C

9.15 - 12.45 Uhr Begrüßung durch den Präsidenten der CAU Kiel, den
Sprecher des Sonderforschungsbereiches 17 (Skandi-
navien- und Ostseeraumforschung) und den Präsidenten
der Gesellschaft für Musikforschung

* Die Einladung zu diesen Sitzungen mit Zeitangabe ergeht durch die Vorsitzenden der
Fachgruppen. Ausnahme: Zusammenkunft der Fachgruppe „Lehrende der Musikwissen-
schaft an Hochschulen“, zu der hiermit die Einladung ausgesprochen wird. Die Raum-
verteilung wird auf einem „Wegweiser“ im Musikwissenschaftlichen Institut (Tagungs-
büro) bekanntgegeben.

Symposium: GATTUNG UND WERK IN DER MUSIKGESCHICHTE NORDEUTSCHLANDS UND SKANDINAVIENS

I. Zum Gattungsbegriff in Musik- und Literatur-
wissenschaft

Referenten: Wulf Arlt (Basel)
Carl Dahlhaus (Berlin)
Klaus-Detlef Müller (Institut für Literatur-
wissenschaft der CAU Kiel)
Diskussionsleitung: Stefan Kunze (Bern)

14.15 - 17.45 Uhr II. Gattungen der norddeutschen Musik des 17. Jahr-
hunderts

Referenten: Werner Braun (Saarbrücken)
Werner Breig (Wuppertal)
Dietrich Kämper (Köln)
Martin Ruhnke (Erlangen)
Diskussionsleitung: Søren Sørensen (Aarhus)

Auditorium maximum der CAU Chorkonzert mit Werken norddeutscher und skandi-
navischer Komponisten
20.00 Uhr Ausführende: Kammerchor der Musikhochschule Lübeck
Leitung: KMD Professor Hans Gebhard

Samstag, 11.10.1980

Auditorium maximum der CAU

9.15 - 12.45 Uhr III. Fragen der Gattungstheorie im 18. Jahrhundert
Referenten: Ingmar Bengtsson (Uppsala)
Arno Forchert (Detmold)
Niels Martin Jensen (Kopenhagen)
Ilkka Oramo (Helsinki)
Diskussionsleitung: Christoph-Hellmut Mahling (Saarbrücken)

14.15 - 17.45 Uhr IV. Der „nordische Ton“ in Lied, Klavierstück und
Kammermusik des 19. Jahrhunderts

Referenten: Finn Benestad (Oslo)
Wulf Konold (Nürnberg)
Friedhelm Krummacher (Kiel)
Heinrich W. Schwab (Kiel)
Diskussionsleitung: Ludwig Finscher (Frankfurt)

CAU, Universitätskirche

19.15 Uhr Orgelkonzert mit Werken nordeuropäischer Meister
Orgel: Arnfried Edler

Musikwissenschaftliches Institut der CAU, Haus N 12

20.30 Uhr „Offenes Haus“ auf Einladung der Studenten des
Musikwissenschaftlichen Instituts

Sonntag, 12.10.1980

Hörsaal 38 A der CAU

10.00 Uhr s. t. Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musik-
forschung

anschließend Abreise